

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
284 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Ilxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	

O'ZBEKISTON HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: OMILLAR VA KO'RSATKICHLAR TAHLILI

Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar kompleks tahlil qilinadi. Unda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'nalishida olib borilayotgan islohotlar, "Yangi O'zbekiston" strategiyasi doirasidagi hududiy rivojlanish siyosatining ustuvor yo'nalishlari, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy tajribalarning o'rni yoritilgan. Muallif hududlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish, innovatsion infratuzilmalarni rivojlantirish hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali barqarorlikka erishish zarurligi, shuningdek, taklif va tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, hududlar, hududlararo tafovut, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, infratuzilma, investitsiya, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the main factors affecting the sustainable development of the regions of Uzbekistan. It highlights the reforms being carried out to ensure economic, social and environmental sustainability, the priority areas of territorial development policy within the framework of the «New Uzbekistan» strategy, as well as the role of international and regional experiences. The author puts forward the need to achieve sustainability by reducing disparities between regions, using resources efficiently, developing innovative infrastructure and improving the governance system, as well as proposals and recommendations.

Keywords: sustainable development, regions, interregional disparities, socio-economic factors, infrastructure, investment, green economy, environmental sustainability

Аннотация: В статье дается комплексный анализ основных факторов, влияющих на устойчивое развитие регионов Узбекистана. Освещены реформы, проводимые для обеспечения экономической, социальной и экологической устойчивости, приоритетные направления политики территориального развития в рамках стратегии «Новый Узбекистан», а также роль международного и регионального опыта. Автором выдвигается необходимость достижения устойчивости за счет сокращения различий между регионами, эффективного использования ресурсов, развития инновационной инфраструктуры и совершенствования системы управления, а также предложения и рекомендации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, регионы, межрегиональные различия, социально-экономические факторы, инфраструктура, инвестиции, зеленая экономика, экологическая устойчивость

KIRISH

Barqaror rivojlanish zamonaviy siyosiy-iqtisodiy fikrning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lib, ushbu model hududiy siyosatda iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi ham ushbu yondashuv asosida 2022–2026-yillarda "Yangi O'zbekiston" strategiyasini ishlab chiqdi va hududlar kesimida muhim islohotlarni olib bormoqda. Shunga qaramay, mamlakatimizda iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan notekis rivojlanish saqlanib qolmoqda. Masalan, ayrim viloyatlar investitsiya va infratuzilma jihatidan ilg'or bo'lsa-da, boshqalari ekologik va ijtimoiy infratuzilmaning yetishmasligi bilan ajralib turadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Yangi O'zbekiston strategiyasi"da hududlarni mutanosib rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Har bir viloyat, tuman va shahar bo'yicha alohida besh yillik dasturlar qabul qilinib, ular orqali mahalliy iqtisodiyot hajmini 1,4–1,6 baravar oshirish ko'zda tutilgan. Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari past hududlar uchun alohida "o'sish nuqtalari"ni rivojlantirish bo'yicha choralar ko'rilmogda. Urbanizatsiya siyosati ham strategiyaning muhim qismi bo'lib, yirik shaharlarni kengaytirish va yangi shaharlar bunyod etishga e'tibor qaratilgan. Masalan, Samarqand va Namangan shaharlarini milliondan ziyod aholiga ega megapolislarga aylantirish, 450 ming aholiga mo'ljallangan Yangi Andijon shahrini qurish kabi loyihalar rejalashtirilgan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyatida urbanizatsiya darajasini 50 % gacha oshirish maqsad qilingan.

Jahon miqyosidagi taniqli iqtisodchi, Nobel mukofoti sohibi, sobiq Jahon banki bosh iqtisodchisi Joseph Stiglitz nazarida, bozorlar o'z-o'zidan jamiyat uchun zarur bo'lgan infratuzilma va ilmiy tadqiqotlarga yetarli sarmoya kiritmaydi. Shuning uchun u infratuzilma, ilm-fan va yangi texnologiyalarga davlat sarmoyalarini ko'paytirish tarafdori. Bu yondashuv yangi ish o'rinlari yaratadi, raqobatbardoshlikni oshiradi va uzoq muddatda barqaror o'sishga zamin yaratadi.

Jahon tajribasidan Xitoy — hududi va sharoiti xilma-xil bo'lgan ulkan davlat sifatida — barqaror rivojlanish borasida hududdan hududga farq qiluvchi yondashuvni qo'llagan. Hududlar geografik jihatdan quruq iqlimda, iqtisodiy jihatdan esa sohilbo'yidagi rivojlangan hududlardan ancha ortda qolgan. 2000-yilda Xitoy hukumati ushbu nomutanosiblikni kamaytirish maqsadida "G'arbiy Xitoyni rivojlantirish" strategiyasini e'lon qilgan. Mazkur strategiya Sintszyan, Gansu, Shaanxi, Ichki Mongoliya kabi 12 ta g'arbiy regionni qamrab olib, ularga infrastrukturaviy va investitsiyaviy ko'mak ko'rsatgan.

Natijada, 20 yil ichida Xitoyning g'arbiy provinsiyalarida yirik avtomagistral, temir yo'llar barpo etilgan, ko'plab shaharlarda sanoat zonalarini tashkil etilgan. Misol uchun, Sintszyan-Uyg'ur avtonom regionida Xitoyning eng yirik quyosh va shamol energetikasi parklaridan bir nechtasi bunyod etilgan. 2024-yilda Sintszyan 1,161 milliard kVt-soat qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqargan va u butun mintaqa elektr balansining eng katta qismini tashkil qilgan. Bu Sintszyanni Xitoyning "yashil energiya ombori"ga aylantirgan va ortiqcha toza quvvat Xitoyning 22 ta viloyatiga uzatilgan. Natijada mamlakatda uglerod izi kamayishiga salmoqli hissa qo'shilgan.

Shu bilan birga, Sintszyan va Tibet kabi hududlarda Xitoy hukumatining "juftlashgan ko'mak" siyosati joriy etilgan — bu siyosatga ko'ra, boyroq sharqiy provinsiyalar ma'lum g'arbiy hududga homiylik qilib, u yerga investitsiya va mutaxassislar yordamini taqdim etadi. 2010-yildan buyon davom etayotgan ushbu provinsiyalararo juftlik yordami Sintszyanning qishloq xo'jaligida sezilarli yutuqlar keltirgan. Tadqiqotlarga ko'ra, juftlik yordami Sintszyanda barqaror qishloq xo'jaligi rivojlanishini sezilarli darajada jadallashtirgan. Xususan, homiy provinsiyalardan kelgan mablag' 1 % ga oshganda, Sintszyanning barqaror agrar rivojlanish indeksi 0,5 % ga oshgani aniqlangan. Bu yondashuv hududlararo hamjihatlik orqali rivojlanish sur'atlarini tenglashtirish mumkinligini isbotlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ko'rsatkichlar tizimli tahlil qilindi. Ilmiy ish davomida mantiqiy tahlil, statistik umumlashtirish, qiyosiy tahlil, guruhlashtirish va prognozlash kabi usullardan foydalanildi. Asosiy e'tibor hududlar kesimida investitsiyalar hajmi, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha rivojlanish darajasi, ijtimoiy infratuzilma holati, ekologik xavfsizlik va institutsional salohiyat kabi omillarni o'rganishga qaratildi. Tadqiqotda Davlat statistika qo'mitasi, Markaziy bank, tegishli vazirliklar va xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlari asosida tahliliy xulosalar chiqarildi hamda hududiy rivojlanishni rag'batlantirishga doir ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashtirish va iqlim o'zgarishi sharoitida har bir davlat uchun hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston ham hududiy tafovutlarni kamaytirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ijtimoiy muammolarni hal etish va ekologik muvozanatni saqlab qolishga yo'naltirilgan tizimli islohotlarni olib bormogda. Barqaror rivojlanish omillari qatoriga iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, aholining ta'lim va sog'liq darajasini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va raqamli texnologiyalarni joriy etish kiradi. Ushbu omillar o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, har bir hududning salohiyatidan to'laqonli foydalanishga xizmat qiladi.

2024-yil yanvar–dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni rivojlantirish uchun jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 493,7 trln so'm o'zlashtirilgan bo'lib, bu 2023-yilning mos davriga nisbatan 127,6 % ni tashkil etdi.(1-jadval)

1-jadval : Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va o'sish sur'ati (2024-yil yanvar-dekabr)

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar va o'sish sur'atlari kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya hamda kreditlar hisobiga to'g'ri kelib, 2023-yilga nisbatan 166,2 % ni tashkil etdi.(2-jadval)

2-jadval: Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlari dinamikasi, % (yanvar–dekabr, trln so'mda)

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, ular o'sib borish tendensiyasiga ega: 2021–2022-yillarda 102,9–100,2 % o'sish kuzatilgan bo'lsa, so'nggi ikki yilda yuqori o'sish sur'atlari – 123,4 va 127,6 % kuzatilmoqda.(3-jadval)

3-jadval: O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibining hajmi va ulushi, 2024-yil yanvar–dekabr oylarida (trln so'mda)

Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibida ishlab chiqarish sanoati yetakchilik qilmoqda. Amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalari natijasida ushbu iqtisodiy faoliyat turida jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 144,6 trln so'm, ya'ni jami asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning 29,3 % i o'zlashtirilgan.(4-jadval)

4-jadval: Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, 2024-yil yanvar-dekabr oylarida

Jami investitsiyalar, mlrd.so'mda	Shu jumladan, moliyalashtirish manbalari bo'yicha (jamiga nisbatan, % da)							
	Respublika byudjeti	Korxonalar va tashkilotlar mablag'i	Aholi mablag'i	Xorijiy investitsiya va kreditlar	Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi	Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi	Tijorat banki kreditlari va boshqa qarz mablag'lari	

O'zbekiston Respublikasi	493 652,0	4,6	17,6	6,5	67,6	0,4	0,7	2,6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	20 530,9	6,6	12,9	7,2	70,0	0,4	-	2,9
Viloyatlar:								
Andijon	28 132,2	4,3	10,5	7,5	75,5	0,3	0,5	1,4
Buxoro	48 961,2	2,2	7,8	6,4	82,5	0,1	-	1,0
Jizzax	23 058,6	6,0	11,6	3,9	76,2	0,7	-	1,6
Qashqadaryo	32 996,9	6,4	9,9	8,3	72,4	0,1	2,0	0,9
Navoiy	34 024,5	1,8	9,7	6,4	81,1	-	-	1,0
Namangan	53 340,5	1,9	9,4	5,5	82,4	-	-	0,8
Samarqand	29 652,5	8,1	30,5	4,8	50,8	-	2,8	3,0
Surxondaryo	15 277,5	8,3	6,9	14,5	66,0	1,9	0,3	2,1

Sirdaryo	10 942,8	7,6	13,9	3,1	72,3	1,0	-	2,1
Toshkent	70 529,8	3,7	14,1	6,5	70,9	0,4	1,9	2,5
Farg'ona	22 383,5	6,5	18,1	11,7	56,8	2,2	0,1	4,6
Xorazm	14 795,3	6,0	13,2	18,9	59,4	1,0	-	1,5
Toshkent sh.	88330,6	4,7	40,2	2,9	45,5	0,4	0,7	6,1

Hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirilishi bo'yicha o'tgan yilga nisbatan eng yuqori o'sish sur'ati 257,0 % ni tashkil etib, Namangan viloyatida kuzatildi. Ushbu natijani paxtani qayta ishlash mashina va uskunalarini modernizatsiya qilish, Pop tumanida quvvati 500 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi, zamonaviy savdo majmuasi va biznes markazini tashkil etish kabi yirik investitsiya loyihalariga sarmoyalarni o'zlashtirish bilan izohlash mumkin.

Shuningdek, Qashqadaryo viloyatida ham yuqori o'sish sur'ati kuzatilib, 2023–yilning mos davriga nisbatan 145,2 % ni tashkil qildi. Bu hududning Nishon tumanida quvvati 500 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi, shuningdek, quvvati 400 MVt bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi qurilishi kabi yirik loyihalarning amalga oshirilayotgani bilan izohlash mumkin.

5-jadval: Hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va o'sish sur'ati (mlrd so'mda), 2024–yil yanvar–dekabr oylarida

Jizzax viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining 2023-yilga nisbatan 41,5 % ga o'sishi, avvalambor, avtomobillar ishlab chiqarishni tashkil etishning ikkinchi bosqichi va quvvati 550 MVt bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi qurilishi bilan bog'liqdir.

6-jadval: Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha xorijiy investitsiya va kreditlar tarkibi, jamiga nisbatan ulushi (% da)

2024-yil yanvar–dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish sanoatida xorijiy investitsiyalar va kreditlar salmoqli miqdorda o'zlashtirilib, jami asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning 35,7 % ini tashkil etdi. Elektr va gaz bilan ta'minlash faoliyat turida esa bu ko'rsatkich jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 19,5 % ini tashkil etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi ko'p omilli va kompleks yondashuvni talab etuvchi jarayon bo'lib, u iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlash, ekologik barqarorlikni saqlash hamda institutsional boshqaruvni takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. "Yangi O'zbekiston" strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar aynan shu mezonlarga asoslangan holda, hududlararo tafovutlarni qisqartirish va ularning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, istiqbolda barqaror rivojlanish siyosatini yanada samarali amalga oshirish uchun xalqaro ilg'or tajribalarni integratsiya qilish, hududlar ixtisoslashuvini chuqurlashtirish, innovatsion infratuzilmalarni kengaytirish, hamda mahalliy salohiyatdan kompleks foydalanishni ta'minlash muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qolmoqda. Bunga ko'ra, qishloq joylarda "yashil iqtisodiyot" loyihalarini kengaytirish, jumladan issiqxona xo'jaliklari, kichik GESlar, quyosh panellari asosidagi energiya manbalarini joriy etish orqali aholining daromadini oshirish, ichki migratsiyani rag'batlantirishga qaratilgan tizimni shakllantirish zarur. Aholining kam rivojlangan hududlardan o'sib borayotgan iqtisodiy zonalarga ko'chib o'tishini qo'llab-quvvatlovchi kredit, uy-joy va bandlik dasturlarini kuchaytirish, iqlimga moslashgan hududiy rivojlanish siyosatini ishlab chiqish, jumladan Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy kabi ekologik nozik hududlar uchun alohida iqlim tahdidlariga chidamli infratuzilma va iqtisodiy modellarni joriy etish muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://president.uz/> – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti.
2. <https://aeaweb.org> – The American Economic Association (AEA) rasmiy sayti.
3. <https://en.wikipedia.org> – Wikipedia ensiklopediyasi (ingliz tilida).
4. <https://chinadaily.com.cn> – Xitoyning xalqaro yangiliklar portali.
5. <https://nature.com> – Nature ilmiy jurnali rasmiy veb-sayti.
6. <https://www.stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligining rasmiy sayti.
7. Google Scholar, ResearchGate – Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar uchun xalqaro platformalar.
8. T.T. Hojiyev. “O‘zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari” // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, may, №5-son, 49–53-betlar.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100